

QURBANBAY ZARETDINOVTIŇ QOSIQ DÓRETIWSHILIGINDE “ANAJAN” QOSIGINIŇ TALQILANIWI

Jumamuratova Aysaule

Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filiali
Muzıka kórkem óneri fakulteti “Muzıkatanıw” bólimi 3- kurs student.

Kamalova Gúlmariyam

Ilimiy basshı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15693299>

Annotaciya. bul maqalada Qaraqalpaq muzıka kórkem óneriniŇ payda bolıwı hám rawajlanıw basqışları sóz etiledi. Sol qatarda, professional kompozitorlardıń biri Q.Záretdinovtıń ómiri hám dóretiwshilik jolı hám “Anajan” qosıgınıń jaratılıw tariyxı hám talqılaniwi haqqında maǵlıwmatlar berilgen.

Tayanısh sózler: professor, kompozitor, muzıka izzertlewshi, folklorshı, dirijyor, opera, monoopera, drama, kinofilm, qosıq, romans, takt, ólshem, temp.

АНАЛИЗ ПЕСНИ "ОНАЖОН" В ТВОРЧЕСТВЕ КУРБАНБАЯ ЗАРЕТДИНОВА

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы возникновения и развития каракалпакского музыкального искусства. Также представлена информация о жизни и творческом пути К. Заретдинова, одного из профессиональных композиторов, а также об истории создания и анализе песни “Онажон”.

Ключевые слова: профессор, композитор, музыковед, фольклорист, дирижёр, опера, моноопера, драма, кинофильм, песня, романс, такт, размер, темп.

ANALYSIS OF THE SONG "ONAJON" IN THE WORKS OF KURBANBAY ZARETDINOV

Abstract. This article examines the stages of emergence and development of Karakalpak musical art. Information is also presented on the life and creative path of one of the professional composers, K. Zaretdinov, as well as on the history of the creation and analysis of the song “Onajon”.

Keywords: professor, composer, musicologist, folklorist, conductor, opera, mono opera, drama, film, song, romance, rhythm, meter, tempo.

Qaraqalpaq xalqı áyyemgi zamanlardan berli óziniŇ shejiresine, dástúrlerine, ádebiyat hám kórkem óneri sıyaqlı turmıslıq hám ruwxıy baylıqlarına iye bolǵan xalıq esaplanadı.

Qaraqalpaq mádeniyatı, ádebiyatı hám muzıkası haqqında awız-eki maǵlıwmatlar ásirde-ásirge, atadan-balaǵa ótip áyyem zamanlardan berli bizge shekem jetip kelgen. Olardıń jetip keliwine, sebepshiler bolsa, baqsı hámde jırawlarımız bolıp tabıladı.

XIX ásirde jırawlar, baqsılar, sázendeler mekteplerinen shıqqan kóplegen atqarıwshılar óziniŇ sheberligin joqarı shıńlarǵa jetkizgen. XX ásirge kelip, qaraqalpaq milliy muzıkasınıń awız-eki hám kásiplik túrleri, onıń atqarıwshı hám dóretiwshileri jańa dáwirdi, jańa sazlar menen jırlay baslaydı. Solay etip, 1917-jılı Tórtkúl qalasında orıs áskeriy garnizonınıń kórkem óner háweskerler dógeregi shólkemlestirilgen. Bul jámáát qosıqlardı taratıw menen shuǵıllanǵan. 1925-1935-jıllar hám onnan sońǵı jıllar Orta Aziya hám Qazaqstan xalıqlarınıń muzıkalıq miyasların toplaw, notaǵa túsiriw, násiyatlaw hám izzertlew jumısların A.Zataevich,

V.Uspenskiy, V.Belyaev, V.Shafrannikov, G.Kompaneev, B.Tumanyan, Á.Xalimov sıyaqlı kompozitorlar, muzıka izzetlewshileri hám folklorshıları alıp barılğan¹.

Urıstan sóńğı jılları Qaraqalpaq muzıka mádeniyatınıń qalıplesiwi hám rawajlanıwında bir qansha ózgerisler júz bergen. 1970-jılğa shekem J.Shamuratov, V.Shafrannikov, Á.Xalimov onnan keyin Á.Sultanov, Q.Turdıqulov, A.Xaytatdinov, N.Qarashaev sıyaqlı belgili qanıyegeli hám melodist-kompozitorlar xızmet etti. 1970-jıllardan keyin respublika mádeniyatı Tashkent, Almatı, Lelingrad Konservatoriyaların pitkerip kelgen Ğ.Demesinov, N.Muxammeddinov, S.Palwanov D.Jañabaeva, M.Jiyemuratov, Q.Záretdinov sıyaqlı qanıyegeli kompozitorlar hám T.Adambaeva, K.Ótegenov, S.Levshenko, A.Malikov sıyaqlı muzıka izzetlewshileri kelip qatarına qosıldı. Usı kompozitorlardıń ishinde, qaraqalpaq muzıka mádeniyatında iri janrlardıń kirip kelip, onı rawajlandırıwǵa salmaqlı úles qosqan kompozitor Qurbanbay Zaretdinovtı atap ótiw orınlı.

Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan Respublikaları kórkem óner ğayratkeri, Berdaq atındaǵı mámleketlik sıyıqlıq laureatı, belgili kompozitor, dirijyor, professor Qurbanbay Zaretdinov 1951-jılı Kegeyli rayonında tuwılğan. Ata-anası kolxozda jumıs islegen. Kishkene waqtınan baslap-aq muzıkaǵa qızıqqan hám bayan ásbabın shertip úyrengen. Q.Zaretdinov mektepte oqıw júreǵın waqıtlarında kórkem óner dógeresine qatnasa baslaydı hám mektepti pitkergennen soń, 1966-jılı Nókis mámleketlik xoreografiya bilim jurtınıń xor dirijyorlıǵı bóliminde bilim aladı.

Oqıwǵa qumar, shaqqan Q.Zaretdinov 1968-jılı házirgi Berdaq atındaǵı mámleketlik teatrǵa jumısqa alınadı. Oqıwın tabıslı tamamlap, M.Ashrafiy atındaǵı Tashkent mámleketlik konservatoriyasınıń xor dirijyori fakultetine oqıwǵa túsedı. 1975-jılı oqıwın tabıslı tamamlap, J.Shamuratov atındaǵı Nókis muzıka hám xoreografiya bilim jurtına jollama menen jiberiledi.

Ol jerde oqıw isleri boyınsha direktordıń orınbasarı hám oqıtıwshı bolıp jumıs alıp barǵan. 1981-jılı Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik filarmoniyası shólkemlestiriledi hám Q.Zaretdinov ekinshi dirijyor sıpatında jumıs isley baslaydı. 1987-jıl Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik filarmoniyasınıń bas dirijyori lawazımında islep, sol jılı birinshi márte saxnalastırılǵan “Ájiniyaz” operasına saxnalastırılshı dirijyor sıpatında qatnasadı.

Q.Zaretdinov 1975-jıldan baslap dóretiwshilik penen shuǵıllana baslaǵan. Onıń dóretiwshiliginde hár túrli janrlardaǵı shıǵarmalar ushratıwımızǵa boladı. Dáslep vokal shıǵarmalarınan házil dálkek qosıqlarǵa nama jazadı. Keyin ala, iri janrdaǵı shıǵarmalar dóretip, xalıq ishinde tanıla baslaydı. Olardan A.Xalimov penen birge “Ĝárip ashıq”, “Ádalatqa qıyanet”, “Edige”, “Berdaq” muzıkalı dramalarına, “Saqıpqıran”, “Sháriyar” dramaların, “Tumaris”, “Xalıq ushın”, “Edige-Toqtamıs – Ámir Timur” operaların, “Aralım meniń” monooperasını, “Nazlımxan sulıw”, “Qırıq qız” baletlerin, bir neshe kinofilmlerge muzıkalar jazǵan. Onıń jazǵan shıǵarmalarınıń ishinde bárshe dóretpeleri óz qunın joytpay, atqarılıp atır. Kompozitor tek dóretiwshilik penen shuǵıllanıp qoymastan bir qatar muzıka pánleri boyınsha oqıwlıq qollanbalardıń, baǵdarlamalardıń avtorı.

Q.Zaretdinovtıń qosıqshılıq dóretiwshiligine názer awdaratuǵın bolsaq, 100 den aslam romans hám qosıqlar jaratqan. Onıń dóretken shıǵarmaları qulaqqa jaǵımlıǵı sebepli tıńlawshınıń júrek tórine jetip barǵan hám óshpes muzıka bolıp, ele kúnge shekem óz tıńlawshılarına iye.

Usınday shıǵarmaların atap ótetuǵın bolsaq, “Dayı qız”, “Súygenimnen jánanım”, “Seniń kózleriń”, “Anajan”, “Búlbúl”, “Sálem, ana topraǵım!” h.t.b. qosıqların jazadı. Qosıqları menen jaqqınnan tanısqanımızda onıń tariyxları bar ekenin esitip, ol haqqında jazıwdı maqul kórdik.

¹ Ayımbetov K.Ótegenov.K “Qaraqalpaq muzıka ádebiyatı.” Nókis-2023.

Onıń “Anajan” qosıǵın eń birinshi Ózbekstan, Qazaqstan hám Qaraqalpaqstan Respublikasına xızmet kórsetken artist Roza Qutekeeva atqarǵan. Sonlıqtan R.Qutekeeva menen sáwbetlestik.

Aytıwına qaraǵanda bul qosıqtı dóretilmesten aldın Roza apa Xalila Dawletmuratovtıń aldına barıp, kópлегem analarǵa arnalǵan qosıqlar bar ekenin, olardıń kóbisi qayǵılı mazmunda ekenin aytadı. Oǵan Xalil aǵa - Ana haqqında jazılǵan qosıq, qaytsenđe qayǵılı namaǵa dónip keteberedi deydi.

Hár bir perzent ata-anasın húrmet etedi, jaqsı kóredi. Biraq, onı bildirgisi kelmeydi, ata-anasına az itibar awdaradı. Sonlıqtanda «Ananıń kewli balada, balanıń kewli dalada» - degenindey, ata-ana bul ómirde balam dep, qayǵırıp ótedi, al biz perzentler bolsaq, ózlerimizdiń táshwishimiz benen áwere bolıp qalamız. Bir kúnleri olar bul dúnyanı tárk etkennen keyin, ornı bilinip, arqamızda hámıyshe súyenish bolıp turǵanın, qádirin kún ótken sayın sezedi ekenseń.

Házir ózim Ana bolıp túsiniп atırman-dep ayta otırıп, Xalila aǵadan anası haqqında qosıq jazıp beriwın sorap; onı kompozitorǵa alıp barıp, muzıka jazdırıp, qosıqtı aytsam dep edim – deydi.

Xalil aǵa usınday mazmundaǵı óziniń anasına arnap jazıp qoyǵan qosıǵın alıp kelip beredi. R.Qutekeeva qosıqtı oqıp kórip anası yadına túsip, kózine jas aladı. Sol jıllı Xalila aǵanıń 70 jıllıq yubileyi bolıp ótiwi kerek edi. R.Qutekeeva kompozitor, dirijyor Q.Zaretdinovtıń aldına barıp: - Men mına qosıqtı Xalila aǵadan soranıп alıp edim. Soǵan nama jazıp berseńiz hám onıń yubileyine shekem tayar bolsa, yadlap úlgerip, aytıp shıqsam dep edim – dep hár kórgen sayın, Qurbanbay aǵanıń izinen qalmaydı. Qosıqtıń tekstin qoldan kóshirip alıp kelip beredi. Úsh hápteden soń Q.Zaretdinov: - Mına qosıqtı tez yadla – dep, R.Qutekeevanıń qolına notanı uslatıp ketedi. Sol boyınsha tayarlanıp, yadlap, onı jazdırıp, yubileyige tayın bolıp turadı. Biraq, ol jılı yubiley bolmay, bul qosıq R.Qutekeevanıń repertuarımnan orın aladı.

Búgingi kúnde bul qosıqtı R.Qutekeeva 8-mart Xalıq aralıq hayal-qızlar bayramında, koncertlerde, ushrasıwlarda, teatrda ótkeriletuǵın “Sawǵa” bayram koncertlerinde atqarıп atır.

Qosıq kópshilik tınlawshılardıń unatqan qosıǵına aylanıp úlgerdi.

Bul qosıq Andante tempinde, f-moll tonallıǵında, 2/4 ólsheminde, lirikalıq xarakterde dóretilgen. Shıǵarma ápiwayı eki bólimli kupletli formada, qosıq mazmunında anasınan ayrılǵan insan ishki sezimleri sáwlelenedi.

Qosıq segiz taktli kirisiw menen baslanıp, oń qolda tema oktava intervalında berilse, shep qolda akkordlı hám arpedjioli faktura almasıп beriledi.

Qosıqtıń birinshi bóliminiń birinshi gápinde dawısta qosıq diapozonınıń tómeni notalarınan tema berilse, akkomponentte shep qolda kvarta hám kvinta intervalı aralıǵındaǵı

akkordlar, oń qolda segizlik sozımlıqlardıń almasıwı menen qollanılgan.

em - ley - di wa - qıt, Át-teń bo-yım dárt-ten bo-lar- ma sa - qıt,
kók-sim tor - lay - dı, Tún-ler-de tús - le-rim al-dap - ar - bay - dı,

Birinshi bólimniń ekinshi gápinde bolsa dawıs diapozonı kóterilip, akkomponiment ózgerissiz dawam etedi.

mf
Siz bar - da - ǵı bax tım eń úl ken - ba - xıt, Sol dáw - ran bir dáw - ran
Xat jaz - sam xat - la - rim je - tip bar - may - dı, Ár - man - lar tek ár - man

Birinshi bólimnen ekinshi bólimge óterde baylanıstırwshı eki takt qollanılgan bolıp, sekvenciyalıq hárekette shıǵarmanı kulminaciyaǵa alıp keledi.

Ekinshi bólimde dawıs diapozonı kóterilip, insandı elede tásirleńdiriwshı irǵaqlar menen berilgen.

ó - zi qur - qı - la, Ba - rın ur - pa - ǵı - na ber - gen sı - r - qı - la,

Bul bólimde atqarıwshınıń sheberligin, jáne de anasınan ayrılgan insannıń obrazın súwretlew ushın taktler de berilgen.

A - - - - -

Ekinshi bólimniń ekinshi gápinde birinshi bólimniń ekinshi gápi tákirarlanadı.

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq, hár bir kompozitor nama dóretiwde tekst mazmunın tolıq uyrenip shıǵıp, shayırdıń aytajaq oyın biliwi lazım. Eger olay islemese qosıq mángi qalmaydı. Sonlıqtanda geypara namalar ómir súre almay, umıtılıp ketedi. Demek, Q.Zaretidinov bul qosıqqa nama dóretken waqtında onı tereń túsingeni, shayırdıń aytajaq oyı menen birge, atqarıwshınıń da pikirlerin namalarında jámlestirip, tuńlawshılardıń júrek tarın terbetetuǵınday qosıq dóretkeniniń guwası bolamız. Sebebi kópshilik tuńlawshılar bul qosıqtıń naması hám sózleri bir-birin tolıqtırıp tur. Sebebi qosıqtıń baslanıwınan-aq júreklardi terbetedi. Al tekst atqarılgan waqıtta bolsa, sózlerdiń mániliginen kózińe jas keledi-dep pikirlerin bildirgen edi. Sonlıqtanda qosıq búgingi kúnde de saxnadan túspey atqarılıp atr.

REFERENCES

1. T.Adambaeva “Qaraqalpaq sovet muzikasınıń tariyxınan” Nókis “Qaraqalpaqstan”-1985
2. Gúlmariam Kamalova Maxsetdullaevna, Jumamuratova Aysaule Aralbay qızı ROZA QUTEKEEVANÍN PEDAGOGIKALÍQ ISKERLIGI //“BILIMLENDIRIW SISTEMASINDA MUZÍKALÍQ – TEORIALÍQ PÁNLERDÍN TUTQAN ORNÍ HÁM ÁHMIYETI” Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya 15-may 2024-jıl
3. Jumamuratova A. A, Kamalova G.M QARAQALPAQSTANDA AKADEMIYALIQ VOKAL JÓNELISI// “PEDAGOGS” international research journal ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995

4. Jumamuratova A, Kamalova G.M. SAHRA BÚLBÚLI ROZA QUTEKEEVA//
ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 2181-3187